

MsC. Roberto Navarro Matos

robertn6450@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2923-7781>

Máster en Investigación Educativa. Docente e Investigador del Centro Universitario Municipal Baracoa, Guantánamo. Cuba.

PhD. Guillermo Acosta Coutín

gacostac53@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7737-6215>

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente e Investigador de la Universidad de Guantánamo. Cuba.

Lic. Noel Acosta Navarro

nacosta@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2469-8798>

Licenciado en Educación. Docente e Investigador del Centro Universitario Municipal Baracoa, Guantánamo. Cuba.

Cómo citar este texto:

Navarro Matos, R., Acosta Coutín, G., Acosta Navarro, N. (2024). Caracterización de la formación permanente del profesor de Inglés. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 98-109. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14392394>

Recibido: agosto 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESOR DE INGLÉS

CHARACTERIZATION OF THE CONTINUING EDUCATION OF ENGLISH TEACHERS

Roberto Navarro Matos

Máster en Investigación Educativa. Docente e Investigador del Centro Universitario Municipal Baracoa, Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0009-0003-2923-7781>

robertn6450@gmail.com

Guillermo Acosta Coutín

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente e Investigador de la Universidad de Guantánamo. Cuba.

<https://orcid.org/0000-0001-7737-6215>

gacostac53@gmail.com

Noel Acosta Navarro

Licenciado en Educación. Docente e Investigador del Centro Universitario Municipal Baracoa, Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0009-0000-2469-8798>

nacosta@gmail.com

...

Correspondencia: robertn6450@gmail.com

RESUMEN

Este artículo aborda el decursar histórico de la formación permanente del profesor de inglés en Cuba desde el triunfo revolucionario hasta el presente, se tuvo en cuenta las diferentes instituciones de educación superior que desarrollaron actividades de posgrado en cada momento de la educación superior cubana hasta el presente lo cual permitió la realización de un estudio longitudinal donde se tomaron como base las diferentes formas organizativas que se han utilizado para la superación profesional y la formación académica en la educación de posgrado. Además, se presenta una sistematización de las características que posee cada etapa estipulada por los Reglamentos para la Educación Posgraduada de la República de Cuba que se han aplicado hasta hoy día. Se emplearon los métodos de investigación histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción y análisis documental. Mediante el estudio realizado se constató que la formación permanente del profesor de Inglés en Cuba ha evolucionado hacia un modelo más flexible con más oportunidades de superación profesional para los graduados universitarios.

Palabras clave: formación permanente, profesor, posgrado, formas organizativas.

Abstract

This article addresses the historical course of continuing education of English teachers in Cuba from the triumph of the Revolution to the present. It took into account the different higher education institutions that developed postgraduate activities at each stage of Cuban higher education until the present, which made possible the realization of a longitudinal study based on the different organizational forms that have been used for professional development and academic training in postgraduate education. In addition, a systematization of the characteristics of each stage stipulated by the Regulations for Postgraduate Education of the Republic of

Cuba that have been applied to this day is presented. The historical-logical research methods, analysis-synthesis, induction-deduction and documentary analysis were used. Through the study carried out, it was found that the continuing education of English teachers in Cuba has evolved towards a more flexible model with more opportunities for professional development for university graduates.

Keywords: continuing education, teacher, postgraduate, organizational forms.

CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DO PROFESSOR DE INGLÊS

Resumo

Este artigo aborda o percurso histórico da formação permanente do professor de inglês em Cuba desde o triunfo revolucionário até a atualidade, levando em consideração as diferentes instituições de ensino superior que desenvolveram atividades de pós-graduação em cada momento do ensino superior cubano até a atualidade que o constituiu. Foi possível realizar um estudo longitudinal onde se tomaram como base as diferentes formas organizacionais que têm sido utilizadas para o aperfeiçoamento profissional e a formação acadêmica na pós-graduação. Além disso, é apresentada uma sistematização das características de cada etapa estipuladas pelo Regulamento de Educação de Pós-Graduação da República de Cuba aplicado até o momento. Foram utilizados métodos de pesquisa histórico-lógico, análise-síntese, indução-dedução e análise documental. Através do estudo realizado, constatou-se que a formação permanente de professores de inglês em Cuba evoluiu para um modelo mais flexível e com mais oportunidades de aperfeiçoamento profissional para os graduados universitários.

Palavras-chave: formação continuada, docente, pós-graduação, formas organizacionais.

CARACTÉRISATION DE LA FORMATION CONTINUE DU PROFESSEUR D'ANGLAIS

Résumé

Cet article aborde le parcours historique de la formation permanente du professeur d'anglais à Cuba depuis le triomphe révolutionnaire jusqu'à nos jours, en tenant compte des différentes institutions d'enseignement supérieur qui ont développé des activités postuniversitaires à chaque moment de l'enseignement supérieur cubain jusqu'à nos jours. Il a été possible de réaliser une étude longitudinale en prenant comme base les différentes formes organisationnelles utilisées pour le perfectionnement professionnel et la formation académique dans l'enseignement postuniversitaire. En outre, une systématisation des caractéristiques de chaque étape stipulée par le Règlement sur l'enseignement postuniversitaire de la République de Cuba appliqué jusqu'à présent est présentée. Des méthodes de recherche historico-logique, analyse-synthèse, induction-déduction et analyse documentaire ont été utilisées. Grâce à l'étude réalisée, il a été confirmé que la formation permanente des professeurs d'anglais à Cuba a évolué vers un modèle plus flexible avec plus de possibilités de perfectionnement professionnel pour les diplômés universitaires.

Mots-clés : formation continue, enseignant, postgraduate, formes organisationnelles.

INTRODUCCIÓN

La formación permanente del profesional de la educación es un complejo proceso que se desarrolla

desde los centros de Educación Superior, que integra mediante un sistema de actividades y relaciones los procesos de actualización, mejora y completamiento de habilidades, competencias y los conocimientos de estos para promover su participación activa y reflexiva en su vida laboral.

La universidad cubana después de recibir los embates de la COVID-19 tomó decisiones para lograr la continuidad de la formación continua de sus estudiantes en el pregrado y posgrado, esta situación coyuntural provocó lagunas epistemológicas debido a las modalidades de estudio que se tomaron como respuestas a la situación epidemiológica. Disminuyó la presencialidad, se modificaron planes de estudio, aumentaron las clases encuentro, a distancia y talleres virtuales. A pesar de toda esta situación, se impulsan múltiples intentos por lograr una formación permanente más efectiva que logre desarrollar las habilidades lingüístico-metodológicas en estos profesionales.

En la esfera internacional diferentes autores han tratado el tema de la formación permanente y consideran que la educación de posgrado es un pilar hoy día para la actualización de los conocimientos de los profesionales, grandes han sido los esfuerzos para buscar soluciones a las polémicas que mellan la preparación profesional de los profesores por lo que se han utilizado varios métodos para dinamizar su formación permanente y solventar problemas de actualización científico-técnica (Uceda Antolín, 2022); Universidad Internacional de Andalucía, 2024; Universidad Complutense de Madrid, 2024; Universidad Nacional a Distancia Madrid, 2024).

La universidad cubana se plantea la importante necesidad de enriquecer la formación cultural del hombre a través de la educación de posgrado, cuya formación lo sitúe a la altura del desarrollo del mundo contemporáneo; un hombre culto que comprenda los problemas de su contexto, en su origen y desarrollo, que se inserte en los avances educacionales que lleva a cabo el país para asumir una actitud transformadora.

Autores cubanos que han investigado el tema refieren que la educación permanente o continua es muy necesaria hoy día para suministrar las competencias que los profesionales de la educación necesitan para realizar su trabajo de manera eficaz y lograr un profesor más competente en la realidad educativa (Aranda Cintra et al., 2022; Barrientos Pérez et al., 2023; Benítez Ávila et al., 2019; Rodríguez Morales et al., 2022)

Al diagnosticar la realidad del municipio Baracoa, en el curso escolar 2021-2022, a través de encuestas, entrevistas, observaciones a clases y la experiencia del autor se detectaron las siguientes insuficiencias:

- Desconocimiento por parte de varios profesores de Inglés del cómo desarrollar las clases de Inglés con enfoque comunicativo.
- La mayoría de las clases que se imparten no se planifican con los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia y el nivel que se pretende alcanzar.
- La Estrategia Municipal de la asignatura Inglés y los planes de trabajo metodológico de los departamentos de las escuelas cuentan con pocas actividades metodológicas para darle solución

a los problemas y necesidades lingüístico-metodológicas que presentan los profesores del municipio.

- Insuficiencias didáctico-metodológicas en la impartición de las clases de Inglés expresadas en la incoherencia en el trabajo con las habilidades lingüísticas.
- Algunos profesores continúan con la utilización de métodos unidireccionales de comunicación con enfoque estructuralista, los cuales no propician la interactividad comunicativa.
- Limitaciones lingüísticas en algunos de los profesores que imparten la asignatura, las cuales limitan calidad de la enseñanza del Inglés.
- En muchas clases de Inglés se mantiene la enseñanza tradicional donde prima el rol del profesor como trasmisor de conocimientos y la ausencia de interacción comunicativa entre los estudiantes.

La formación permanente

El término **formación** según el Diccionario de la Real Academia Española (2023) en su versión número 23.7, en su primera acepción plasma que es -acción y efecto de formar- y como sinónimos ofrece -enseñanza y educación. Asimismo, refiere que el vocablo *permanente* es -continuado, sin interrupción.

La formación permanente se refiere a;

“enseñanzas de ampliación, especialización, perfeccionamiento y/o actualización de conocimientos destinados a cubrir áreas temáticas concretas de interés, con unos objetivos concretos bien definidos, que permiten responder de una forma ágil y eficaz a las distintas demandas de conocimientos de la sociedad” (Universidad Internacional de Andalucía, 2024).

Varias instituciones universitarias a nivel global coinciden en que la formación permanente está asociada a los estudios que se realizan después de la educación de pregrado en las universidades y que estos están enfocados a completar, actualizar, promover la mejora de los conocimientos y competencias y la formación académica de los graduados universitarios. (Universidad Complutense de Madrid, 2024; Universidad Internacional de Andalucía, 2024; Instituto Cervantes, 2002); Universidad Nacional a distancia de Madrid, 2024).

Aproximación a la formación permanente del profesor de Inglés en Cuba

Para estudiar el proceso de formación permanente del profesor de Inglés en Cuba, se determinó analizar tres etapas históricas, y para ello se consideraron los siguientes indicadores:

1. Nivel de acceso de los profesores de Inglés a la educación de posgrado.
2. Formas organizativas para la superación y la formación académica.
3. Normas jurídicas para la educación posgraduada.

1. **Primera etapa:** desde 1959 hasta 1975. Incipiente organización y desarrollo de actividades de superación en los centros de Educación Superior en Cuba.
2. **Segunda etapa:** desde 1976 hasta 1995. Planificación, organización y desarrollo de programas de superación para los profesores.
3. **Tercera etapa:** desde 1996 hasta 2023. Concepción y perfeccionamiento de los programas de superación para los profesores.

1. **Primera etapa:** de 1959 -1975.

Esta etapa estuvo marcada por el triunfo de la Revolución la que implementó diversos logros académicos y sociales en las diferentes universidades cubanas y otros centros de Educación Superior. En abril de 1960 mediante la Resolución Ministerial No. 10349 se crea el Instituto Superior de Educación, centro que en 1963 toma el nombre de Instituto de Superación Educacional (ISE). En sus años de existencia esta Institución desarrolló una acción amplia y diversa en los estudios de pregrado y posgrado, tanto a través del Instituto, como de sus filiales provinciales y regionales. Tal acción varió en forma y contenido, en atención a las necesidades originadas por el desarrollo del Sistema Nacional de Educación.

Las formas organizativas de superación que se llevaron a cabo fueron cursos, seminarios y talleres centralizados ya fueran provinciales o nacionales, todo ello con el fin de capacitar a los maestros existentes en la época. Un suceso muy importante para la etapa fue la Campaña de Alfabetización en 1961 que declaró el país libre de analfabetismo y cataliza el comienzo de un proceso de formación inicial en todas las áreas del saber que conllevan obligatoriamente a procesos de superación de todo el profesorado. A partir de este momento se incorporan las universidades existentes y otros centros de educación superior a las tareas principales del país y existe una voluntad política por garantizar la formación permanente de los profesores que ejercían docencia en el momento intentándose sistematizar la Educación de Postgrado.

La Universidad de la Habana, la Universidad de Santa Clara y la Universidad de Oriente y otros centros de Educación Superior que ya realizaban acciones de la educación posgraduada comienzan a consolidar diferentes cursos a inicios del triunfo revolucionario que incluyeron formación inicial y permanente, en este tiempo existe la necesidad de actualización de los conocimientos de los profesores que se habían formado antes del 59 con otras metodologías.

En este período en el país comienzan a fundarse centros de educación superior para la formación inicial de profesionales y se sientan las bases para la educación posgraduada, con la fundación en el año 1964 de los Institutos Superiores Pedagógicos “Enrique José Varona”, “Félix Varela” y “Frank País”, y otros institutos superiores y universidades en las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey preferentemente para la formación inicial de profesores, también comprendían programas para la formación posgraduada de los ya existentes.

Esta etapa estuvo caracterizada por una limitada formación posgraduada por el bajo por ciento de

graduados de nivel superior que existían en el país por lo que se fomentaron programas para la formación inicial de profesionales en todas las áreas del saber del país y se implementaron cursos y talleres en países del campo socialista como Alemania, la URSS, etc.

También la etapa estuvo caracterizada por limitados programas de formación académica en el país por lo que existían muy pocos graduados de máster y doctor en las escuelas cubanas. El nivel de acceso de los profesionales de la educación a maestrías y doctorados era limitado. Las formas de superación se limitaban a cursos, talleres y seminarios.

2. Segunda etapa: desde 1976 al 1995.

Esta etapa estuvo caracterizada por la inauguración de dos grandes pilares para la formación permanente del profesorado cubano los cuales les dan acceso abierto a diferentes formas organizativas de superación y modalidades, en julio de 1976, se constituye el Ministerio de Educación Superior (MES) como parte de la diversificación de los centros de Educación Superior y se le asigna la función a este organismo de establecer los planes de la Educación de Pregrado y Postgrado sobre la base de las necesidades de reorientación, especialización y actualización de los conocimientos que requieren los egresados de los Centros de Educación Superior, planes que fueron perfeccionándose a partir de la experiencia cubana y extranjera en el campo de la educación.

Como principal función de este ministerio se le dio la formación de profesionales de nivel superior de modo consciente y sobre bases científicas para garantizar la preparación integral de los egresados de las carreras universitarias, que se concreta en una sólida formación científico-técnica, humanista y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos.

Con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores para que puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la sociedad en general.

El 30 de noviembre de este mismo año, se constituye el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) como un órgano científico superior adscrito al Ministerio de Educación con las funciones de asesorar, desarrollar y controlar la actividad científica de los estudios e investigaciones que se desarrollan en las ciencias pedagógicas del país, la formación de Máster y Doctores, la socialización de resultados que refuerzan los vínculos nacionales e internacionales y la formación permanente de los educadores latinoamericanos para la consolidación de una identidad cultural genuinamente latinoamericana y caribeña.

Esta etapa estuvo caracterizada por un incremento en el acceso de los profesionales de la educación a las diferentes formas organizativas de superación y da un vuelco a la formación permanente del profesorado cubano quienes elevan notablemente su nivel científico-técnico y metodológico.

Se consolida una planificación institucionalizada de los programas de superación a través de las universidades y el ICCP como grandes pilares lo cual se revirtió en nuevas oportunidades y mayor acceso a la educación de posgrado de los profesores cubanos.

3. Tercera etapa: desde 1996 hasta 2024.

Durante esta etapa se implementaron los diferentes Reglamentos de *Educación de Postgrado en Cuba*, dio un giro a la superación de los profesionales de la educación que reciben con orgullo diferentes vías para la superación y se eleva el nivel científico-metodológico de estos; el 9 de enero del año 1996 entra en vigor la RM No. 6/1996 el *Reglamento de Educación de Postgrado de la República de Cuba*, el cual establece como objetivos centrales la formación académica de postgrado y la superación continua o permanente de los egresados universitarios durante su vida profesional, se logró de forma sistemática a la elevación de la productividad, la eficiencia y la calidad de los servicios.

El 6 de julio de 2004, debido a la acumulación de experiencias en la utilización de del Reglamento de Educación de Posgrado se incorporan cambios en este y se deroga la Resolución No. 6/1996 y se implementa la RM No. 132/2004 del Ministro de Educación Superior, Reglamento de Educación de Posgrado de la República de Cuba la cual fue modificada posteriormente por esta propia autoridad, el 20 de julio de 2009 con la Resolución No. 166/2009 y más tarde esta también fue modificada por la Resolución No. 140 de 2019 que se encuentra en vigor actualmente. Estas normas tuvieron por objeto establecer las regulaciones para la gestión de la educación de posgrado en el país.

En esta etapa se comienzan a actualizar documentos normativos que legislan la formación permanente y se explicitan los requisitos, formas de organización, entidades autorizadas, tiempo de duración, personal autorizado a impartir, etc. y a partir de esta etapa se comienza a dar respuestas a las demandas de capacitación de los profesionales de la educación que laboran en las entidades, todo esto se reguló en el Artículo 10 de la Ley No. 116 “Código de Trabajo”, de 20 de diciembre de 2013.

Comprenden los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas, unidades presupuestadas, dependencias de las organizaciones políticas y de masas, así como las formas de gestión no estatal, las cuales se reconocen a todos los efectos y en lo sucesivo como entidades solicitantes.

A partir del año 2016 se crean programas de formación de Máster y Doctorados asociados a programas ramales y proyectos de investigación de conjunto MINED-ICCP lo que se revierte en grandes pasos de avance en la creación científica.

El Ministerio de Educación Superior asumió la asesoría metodológica y el control en la educación de posgrado a los centros de educación superior, los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y órganos superiores de dirección empresarial, los consejos de la Administración Local y a sus centros autorizados, así como a los centros de investigación.

Estos reglamentos se perfeccionaron progresivamente y se incluyeron aspectos nuevos para la superación, se establecen los principios de la educación de posgrado en Cuba:

- a) La participación de los estudiantes de posgrado en el desarrollo social a través de procesos

continuos de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos;

- b) el favorecimiento al acceso a las fronteras nacionales e internacionales más avanzadas de los conocimientos;
- c) la promoción del desarrollo sostenible de la sociedad mediante la formación de los profesionales en estrecho vínculo con la práctica, como una fuerza social transformadora;
- d) la atención a las demandas de superación en correspondencia con los requerimientos de la sociedad para crear en las profesionales capacidades con el fin de enfrentar nuevos desafíos; y
- e) la promoción de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; así como la colaboración interinstitucional de carácter regional, nacional e internacional. Artículo 7. La educación de posgrado tiene como características esenciales la flexibilidad y el rigor de la calidad de los programas.

Se establecen las formas organizativas principales para la superación posgraduada:

- a. el curso;
- b. el entrenamiento; y
- c. el diplomado.

Otras secundarias:

- a. El seminario;
- b. el taller;
- c. la conferencia especializada;
- d. el debate científico;
- e. la autopreparación;
- f. la consulta; y
- g. otras.

Constituyen formas organizativas de la formación académica:

1. la maestría
2. la especialidad de posgrado y
3. el doctorado

Esta etapa estuvo caracterizada por una mejora en todos los aspectos debido a la concreción de la planificación de la educación de posgrado, evidenciado en las resoluciones que la legislan, se actualizan y se mejoran, se incluyen aspectos novedosos en cada una de ellas y cambian puntos de vista. Se modificó la cantidad de horas de trabajo del estudiante frente a las horas lectivas del profesor o trabajo con el tutor y se

redujo el crédito académico de 48 horas a 30 horas, se previeron otras formas organizativas para la superación. Se evidenció un mayor acceso de los profesores a las diferentes vías de superación lo cual mejoró la calidad educativa y la calidad profesional de estos.

En esta etapa, las universidades y los centros autorizados a desarrollar actividades de posgrado otorgaron talleres, entrenamientos, cursos, diplomados, maestrías y doctorados en varias modalidades lo que conllevó a una mayor matrícula y graduación en estas formas organizativas. Aumentó la preparación científico-metodológica de los profesores y así la acreditación de otros centros de educación.

Hitos y regularidades

En abril de 1960 se crea el Instituto Superior de Educación, centro que en 1963 toma el nombre de Instituto de Superación Educativa (ISE), el cual desarrolló una amplia acción y diversa en los estudios de pregrado y posgrado lo cual marcó el primer hito cubano en la educación de posgrado.

Otro hito en la historia de la educación cubana fue el desarrollo de la Campaña de Alfabetización en 1961 que declaró el país libre de analfabetismo y cataliza el comienzo de un proceso de formación inicial en todas las áreas del saber que conllevaron después a procesos de superación de todo el profesorado.

En 1976 se inauguran dos grandes pilares para la formación permanente del profesorado cubano los cuales les dan acceso abierto a diferentes formas organizativas de superación y modalidades, se constituye el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) como un órgano que fomentan la educación de posgrado.

A partir del 9 de enero del año 1996 se marca un hito en la educación de posgrado en Cuba, se aprueba la primera resolución del Ministerio de Educación Superior, RM No. 6/1996 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba el cual permitió la especialización, la reorientación y la actualización de los graduados universitarios, así como el enriquecimiento de su acervo cultural, para su mejor desempeño en función de las necesidades presentes y futuras del desarrollo económico, social y cultural del país.

Se marca otro hito el 18 de julio de 2019 cuando se pone en vigor la RM 140, en esta se le confiere más tiempo al trabajo individual del estudiante para su preparación en los programas de maestría y doctorados.

Constituyen regularidades:

- la formación de máster y doctores en Cuba en la primera y segunda etapa existían muy pocos graduados universitarios en el país y los programas de formación académica eran muy limitados.
- Los cursos, conferencias, seminarios, y talleres se han utilizado como formas organizativas para la superación profesional en todas las etapas.
- La educación de posgrado en las tres etapas ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de superación de los profesionales cubanos de la educación.

CONCLUSIONES

El análisis de la evolución de la formación permanente del profesor de Inglés permitió establecer los antecedentes y las regularidades históricas que la caracterizaron, lo que reveló en una primera etapa el escaso acceso de los profesores de Inglés a las diferentes formas de superación y formación académica, lo que limitaba su preparación para ejercer de manera adecuada en la realidad educativa.

Con la actualización de los Reglamentos de la educación de Posgrado se logró la concreción de varios programas que permitieron la superación de muchos profesionales de la educación que mejoraron la calidad educativa.

REFERENCIAS

- Aranda Cintra, B. L., Paz Domínguez, I. M., Heredia Vega, M. (2022). La orientación a docentes desde el entrenamiento como forma de superación postgraduada. *EduSol*, (1), 45.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9538297>
- Barrientos Pérez, I., Carbonell Pérez, J. E., Díaz Masip, M. L. (2023). La gestión de la preparación de los jefes de departamentos docentes en las instituciones universitarias. *EduSol*, 23(85), 45-58.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-80912023000400045&script=sci_arttext&lng=en
- Benítez Ávila, I. M., Ramírez Pérez, A. M., Reyes González, J. I. (2019). La formación permanente: una necesidad del profesorado universitario. *Luz*, 18(4), 80-89.
<https://www.redalyc.org/journal/5891/589162002010/589162002010.pdf>
- Diccionario de la Real Academia Española (2023). *Edición número 23.7*.
<http://www.dle.rae.es>
- Instituto Cervantes. (2002) *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Centro Virtual Cervantes.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
- Ministerio de Educación Superior. (1996). *Resolución Ministerial 6/1996 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*. Departamento Jurídico del MES.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>
- Ministerio de Educación Superior. (2004). *Resolución Ministerial 132/2004 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*. Departamento Jurídico del MES.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>
- Ministerio de Educación Superior. (2009). *Resolución Ministerial 166/2009 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*. Departamento Jurídico del MES.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>

- Ministerio de Educación Superior. (2019). *Resolución Ministerial 140/2019 Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba*. Departamento Jurídico del MES.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>
- Ministerio de Educación Superior. (2022). *Resolución Ministerial 47/2022 Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias*. Departamento Jurídico MES.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>
- Ministerio de Educación. (2020). *Resolución Ministerial 200/2020. Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación*. Departamento Jurídico MINED.
<http://www.gacetaoficial.gob.cu/>
- Rodríguez Morales, D., Hernández Almeida, E., Parra de la Paz, A. (2022). Organización del trabajo metodológico en el contexto de la relación politécnico-agropecuaria-empresa. *EduSol*, (1), 60.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9538312>
- Uceda Antolín, J. (2021). La formación permanente: procedimientos y modalidades. *Nueva Revista*, (179).
<https://reunir.unir.net/handle/123456789/15176>
- Universidad Complutense de Madrid (2024) *Formación Permanente*.
<https://www.ucm.es/cfp/>
- Universidad Internacional de Andalucía. (2024). *La formación permanente*.
<https://www.unia.es/>
- Universidad Nacional a Distancia. (2024). *Formación permanente*. UNIA. Madrid.
<https://www.uned.es/universidad/inicio/>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos